

ESTUDOS DOS EFEITOS DE EXTRATOS VEGETAIS NA INIBIÇÃO DA CORROSÃO DE AÇO 1020

Jordana Cândida Macedo^{1a}; Aline Borges de Andrade^{1b}; Claudinei Alves da Silva^{1c}; Liliane Nebo^{1d}; Gildiberto Mendonça de Oliveira^{1e}

¹ Universidade Federal de Jataí, Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas (ICET), Jataí- GO, Brasil

Área: Química/ Graduação

O aço-carbono, uma das ligas metálicas mais utilizadas em setores como construção civil, indústria automotiva, agroindústrias e instalações industriais, destaca-se pela resistência mecânica e ampla aplicabilidade, mas apresenta grande suscetibilidade à corrosão o que ocasiona elevados custos de manutenção preventiva e corretiva. Para mitigar esse problema, utilizam-se processos tradicionais como galvanização, pinturas protetoras e aditivos químicos sintéticos. Nesse cenário, pesquisas recentes têm explorado o uso de extratos vegetais como alternativas sustentáveis de inibição da corrosão, aproveitando seus constituintes bioativos com propriedades antioxidantes, antimicrobianas e antifúngicas. O presente projeto tem investigado a eficiência de extratos obtidos de pequi (*Caryocar brasiliense*) e canela-de-velho (*Miconia albicans*) na proteção do aço 1020. Para tanto, os materiais vegetais foram submetidos a secagem, trituração e extração etanólica, obtendo o extrato bruto. A avaliação da ação inibidora foi realizada por curvas de polarização em células eletroquímica de três eletrodos, utilizando um potenciostato/galvanostato. Planejamento fatorial completo 2⁴ foi aplicado para investigar a influência de variáveis experimentais: 1) tipo de extrato (Pequi ou Canela de Velho)); 2) tratamento térmico do aço (sem e a 800°C por 1h), 3) concentração de extrato (5 mg ou 200 mg) e 4) tipo de eletrólito (HCl 1,0 mol L⁻¹ ou H₂SO₄ 1,0 mol L⁻¹). Os parâmetros avaliados foram: taxa de corrosão, potencial de corrosão e resistência à corrosão. Uma primeira análise de dados tem mostrado que a menor taxa de corrosão ocorre em aço com tratamento térmico; maior concentração de extrato; em extrato de pequi e ácido clorídrico. Este resultado mostra que há diferença entre os tipos de extratos e que o aumento de suas concentrações inibi a corrosão.

Palavras-chave: Aço-carbono; Inibição de corrosão; Extratos vegetais; Pequi e canela-de-velho; Planejamento fatorial.

a: jordana.macedo@discente.ufj.edu.br
b: aline_borges_andrade@discente.ufj.edu.br
c: clalvess@ufj.edu.br
d: liliane_nebo@ufj.edu.br
e: gildiberto_oliveira@ufj.edu.br